

EKOLOGIK DEHQONCHILIK VA UNING ISTIQBOLI

D. Ahmedova

Fargʻona davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999556>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada aholining ekologik sof maxsulot bilan taʼminlash, atrof-muhit turli kimyoviy moddalardan asrash, inson salomatligini saqlashda ekologik dehqonchilikning oʻziga xos jihatlari yoritilgan.*

***Kalit soʻzlar:** Oziq-ovqat maxsuloti, ekologik dehqonchilik, biologik faol moddalar, atrof-muhit, qishloq xoʻjaligini ekologiyalashtirish*

Kirish Qishloq xoʻjaligi Oʻzbekiston iqtisodiyotining muhim tarmogʻi hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakat aholisining oziq-ovqat maxsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xom ashyoga boʻlgan talabini qondiradi. Oziq-ovqat maxsulotlarining 90 foizga yaqini agrar tarmoqda tayyorlanadi.

Bugungi kunda mamlakat aholisining 80-90 foizida salomatlik koʻrsatkichlari bilan bogʻliq muammolar kuzatiladi. Buning muhim sabablaridan biri – yuzaga kelgan ovqatlanish tizimi hisoblanadi. Aholi oʻrtasida sogʻlom ovqatlanish tarziga rioya qilmaslik oqibatida vitaminlar, mineral tuzlar, antioksidantlar va boshqa biologik faol moddalar yetishmasligi aniqlanmoqda.

Xalq salomatligi, insonning ovqatlanishi uning isteʼmol qilayotgan maxsulot sifati va xavfsizlik koʻrsatkichlari meʼyorlariga bogʻliqligi hisobga olingan holda, aholining sogʻlom ovqatlanishini taʼminlashga davlat siyosati darajasida eʼtibor qaratilmoqda. Bu borada mamlakatimizda Oʻzbekiston Respublikasining “Organik maxsulotlar toʻgʻrisida”gi Qonun (2022) qabul qilinganligi ayni muddaodir

Dehqonchilikda yetishtirilgan maxsulotning ekologik zararsiz, yaʼni qishloq xoʻjalik maxsulotlarini insonlar salomatligi uchun xavfsiz boʻlishini taʼminlashda qishloq xoʻjaligini ekologiyalashtirish talab etiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya Maʼlumki, muhitni ifloslovchi kimyoviy moddalar ichida eng xavflisi ogʻir metallar boʻlib, ularga qoʻrgʻoshin, simob, kadmiy, mishyak, rux, nikel kabilar kirib, muhitga tushgan shu elementlarning 90 % i tuproqda toʻplanadi va undan suv-oʻsimlik-ozuqa xalqalari-insonga oʻtadi.

Mineral oʻgʻitlarni qoʻllash, gen injeneriyasi texnologiyalari bilan yaratilgan transgen oʻsimlik va hayvonlardan foydalanish qishloq xoʻjaligida mahsulot miqdorini oshiradi. Ammo mineral oʻgʻitlarni ekinlar hosildorligini oshirishda qoʻllanilishi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Masalan, azotli oʻgʻitlarni koʻp miqdorda qoʻllanilishi tuproq tarkibidagi gumusni parchalanishini tezlashtiradi, buning oqibatida tuproqning meliorativ holati pasayadi.

Tuproqda, yer osti suvlarida, yetishtirilgan mahsulot tarkibida nitratlarning ortishiga sabab boʻladi. Bu esa inson organizmida zararli oqibatlarni keltirib chiqaradi. Fosforli oʻgʻitlar tarkibida koʻp miqdorda ogʻir metallar, radioaktiv elementlar, fluor kabi bir qancha moddalarni saqlaydi. Nitratlar, ogʻir metallar, radioaktiv elementlar va fluor miqdorining mahsulotlar tarkibida ortishi ushbu mahsulotni isteʼmol qilgan odam va hayvonlar salomatligiga jiddiy putur yetadi. Bular kontserogen xususiyatga ega boʻlib, organizmda toʻplanib turli darajadagi shish kasalliklarni keltirib chiqaradi .

Muhokama va natijalar Texnogen omillar hisoblangan Pb, Hg, Cd, Zn, As kabi og‘ir metallar muhitda to‘planib, biotopdagi organizmlarning fiziologik jarayonlarida salbiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lib, o‘sish va rivojlanishni sekinlashtiradi, hosil sifatini pasaytiradi. Tuproqdan o‘simlikka o‘tgan og‘ir metallar uning to‘qimasi va organlarida turlicha tarqaladi. Masalan, o‘simlikning ildiz va eski barglarida rux to‘planadi, poya, shox, yangi barglarida kam bo‘ladi. O‘simlikning yer osti ildizmevalari, mevalari ham og‘ir metallarni kamroq to‘playdi. Og‘ir metallarning o‘simlikka o‘tishi va ularning turli organ, to‘qimalarida to‘planishi, ekinlarning tur, navlari va ular tanasida sodir bo‘ladigan fiziologik jarayonlar, morfologik belgilarga bog‘liqdir. Masalan, og‘ir metallardan temir sabzini bosh tomonida, rux va qo‘rg‘oshin uning ichki o‘zak qismida, mis, marganets, kadmiy ildiz qismida ko‘p to‘planadi. Lavlagining markaziy qismida rux, qo‘rg‘oshin, qobig‘ida mis, marganets, kadmiy, temir to‘planadi. Qovoqning uski qismida og‘ir metallarning ko‘p miqdori, ularning oz miqdori pastki qismida 1,5-4 barobar kam. Karamning ustki barglaridan ichki o‘zakka qarab rux 3-5 barobar ortishi va kaliy kamayishi kuzatiladi.

1- jadval

O‘simliklarning turli organlarida qo‘rg‘oshinning tarqalishi; quruq moddaga. mg/kg (Sokolov, 2013)

O‘simliklar	Organlar	Qo‘rg‘oshin miqdori
Arpa (doni)	Qobiq, endosperm, zarodish	1,35, 0,50, 8,90
Bug‘doy (doni)	Qobiq, endosperm, zarodish	0,74, 1,22, 7,63
Suli (doni)	Qobiq, endosperm, zarodish	3,85, 8,33, 63,33
Grechixa	Qobiq, endosperm, zarodish	0,94, 1,28, 5,56
Pista (doni)	Qobiq, endosperm, zarodish	0,06, 0,06, 0,09
Petrushka	Band, barg, ildiz	2,50, 1,00, 0,50
Salat	Band, barg, ildiz	19,7, 28,4, 37,4
Shavel	Band, barg	37,5, 28,0
Piyoz	Piyoz tanasi, barg	13,8, 5,0
Ukrop	Poya, barg	41,7, 24,8
Sarimsoq-piyoz	Piyoz tanasi, barg	10,0, 30,0
Xren	Barg, band, ildiz	0,25, 0,75, 0,25

Yuqoridagi jadvalga ko‘ra, qo‘rg‘oshin asosan o‘simliklarning bargi va bandlarida ko‘p miqdorda to‘planadi. Shu boisdan qishloq xo‘jaligida og‘ir metallar miqdorini tuproq, o‘simlik va ozuqa maxsulotlarida toksik elementlar kontsentratsiyasini me‘yorlash, ularning oziq-ovqat tarkibidagi miqdorini kamaytirishda ekologik dehqonchilikni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish talab etiladi.

Qishloq xo‘jaligida turli gurux zararkunandalariga qarshi kurashda “diotomit tuproq o‘ti”, turli qisqichbaqalar va mollyuskalar chanoqlarini maydalashdan olingan qo‘llash yuqori samara beradi. Mayda un zarrachalari hashoratlar traxeyalariga tiqilib, ularning o‘z-o‘zidan nobud bo‘lishiga olib kelgan. Diatom unining 0.5 – 3.0 gr. hosili 1 tonna g‘allaga aralashtirib qo‘yilsa, unga hasharotlar zarar yetkazmaydi va turli hasharat ta‘siridan nobud bo‘ladigan 20 – 30 foiz hosil toza holda saqlanib qoladi.

Jahon bozorlarida ekologik toza maxsulotlarga bo‘lgan talab ortib borayotgan bo‘lsada, ularni ishlab chiqarish an‘anaviy ishlab chiqarishga nisbatan katta xarajatlar sarflanadi. Jumladan, ekologik toza maxsulotlarning bahosi oddiy maxsulotlarga nisbatan 3-5 barobargacha qimmat turadi.

Ekologik dehqonchilikning o‘ziga xosligi shundaki, u an’anaviy dehqonchilikka nisbatan xarajatlarning yuqoriligi bilan farqlanadi. Organik maxsulotlar yetishtirishda ekologik toza havo, tuproq, suv va boshqa omillarning ahamiyati beqiyos va bevosita ana shu omillar bilan bog‘liqdir. Zaminimizda ekologik toza maxsulotlar yetishtirishda barcha imkoniyatlar mavjud.

Ekologik dehqonchilikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Ishlab chiqarishda kimyoviy ifloslanish va zaharli qoldiqlarni yo‘q qilish
- ekologik tizimida biologik xilma-xillikni oshirish va muhofaza qilish;
- uzoq muddatli istiqbol uchun tuproqning biologik faolligini oshirish;
- qayta tiklanmaydigan resurslardan foydalanishni kamaytirish
- tuproqning gumus holatini yaxshilashda o‘simlik va hayvonlar chiqindilaridan qayta foydalanish;

- tuproq, suv va havo mihitini muhofaza qilish, qishloq xo‘jaligi ekologik tizimlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan ifloslanishning barcha shakllarini minimallashtirish;

- kimyoviy vositalar-pestitsidlar, defolyantlar, desikantlar, gerbitsidlar kabi noorganik moddalardan foydalanishni kamaytirish

- Geni modifikatsiya qilingan organizmlardan foydalanishni cheklash

- Ekologik muvozanatni tiklash bilan barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirish

Xulosa Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlardan kelib chiqqan holda shuni ta‘kidlash joizki, ekologik dehqonchilikning asosiy qonun-qoidalardan biri mumkin qadar yopiq moddalar aylanish tizimini ta‘minlashdir. Bunda o‘simlikshunoslik va chorvachilik sohalari bir-birlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. O‘simlik maxsulotlarining bir qismi hayvonlar uchun ozuqa bo‘lib xizmat qilsa, chorvachilik chiqindisi hisoblangan go‘ng o‘simlik uchun ozuqa moddasi vazifasini o‘taydi. Ushbu modda almashinishini ta‘minlaydigan miqdorda hayvonlarni saqlash lozim bo‘ladi.

Ekologik dehqonchilik shu bugungi kundagi tabiiy resurslarni kelajak avlodlarga sof holatda yetkazib berishga yordam beradi.

Shuningdek, mineral o‘g‘itlar o‘rniga kompost, ko‘kat o‘g‘itlar, go‘ng qo‘llash, almashlab ekish tizimiga rioya qilish, ko‘p miqdorda biologik azot to‘playdigan dukkakli ekinlarni ekish, tuproq unumdorligini tabiiy yo‘l bilan oshiradi. O‘simliklarni kasalantirmaslik ekologik dehqonchilikning asosiy maqsadidir. Buning uchun o‘simliklarning kuchli, kasallik va zararkunandalarga chidamli navlarini tanlab olish, almashlab ekish tizimiga amal qilish, o‘simliklarni kasallanishini kamaytiradi. Kasallik ko‘payishi mumkin bo‘lgan hollarda biologik moddalardan tayyorlangan o‘simliklarni himoya qilish vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Ekologik dehqonchilik tabiatni asrash, qishloq xo‘jaligini tabiat qonunlari bilan uyg‘un tarzda yuritish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, aholini yuqori sifat va tabiiy ta‘mga ega bo‘lgan maxsulotlar bilan ta‘minlash hamda tabiiy boyliklarni kelajak avlodlarga butunligicha yetkazib berish imkonini beradi.

Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, “Xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, biz uchun hayotiy muhim masaladir. Takror aytaman, tinchlik va sog‘liqni ta‘minlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz. Qishloq xo‘jaligidagi islohotlardan maqsad – iqtisodiy foyda ko‘rish bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, xalq farovonligini oshirishdan iboratdir. Buni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz zarur”.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Organik maxsulotlar to‘g‘risida”gi Qonuni. Tashkent, 2022
2. Ergashev A., Ergashev T. “Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish”, - Toshkent, 2005
3. Ahmedova D.M., Akramov A.A. ЕКОЛОГИК ДЕҲҚОНЧИЛИКНИНГ О‘ЗИГА ХОС ЛИНАТЛАРИ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИ: МИЛЛИЙ ВА ГЛОБАЛ ОМИЛЛАР ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ 2019-йил 16-17 Октябрь
4. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In *Konferentsii*.
5. Ahmedova, D. M., Nizomov, N., Ahmedov, R., & Turdiyeva, N. (2022). ATROF-MUHIT MUHOFAZASIDA CHIQUINDILAR MUAMMOSI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 696-702.
6. Akhmedova, D. M., & Turdieva, N. (2021). Bio ecological characteristics of climatic landscape plants of fergana city. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1390-1394.
7. Ahmedova, D., & Turdieva, N. (2022). AGROTECHNOLOGY OF ORNAMENTAL TREE AND SHRUB CARE. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(11), 11-18.
8. Ahmedova, D. M., & Mirzayeva, U. M. (2022). APPLICATION OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. *Экономика и социум*, (4-1 (95)), 23-25.
9. Ахмедова, Д. М. (2022). ФЎЗАНИНГ С-01 НАВИ ҲОСИЛДОРЛИГИНИ АЙРИМ ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРГА БОҒЛИҚЛИГИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 931-937.
10. Ахмедова, Д. М. (2022). ГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ АЛЛОГЕКСАПЛОИДНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 8-15.
11. Akhmedova, M., & Akhmedova, D. (2021). Clinical features and risk factors for the development of atopic bronchial asthma combined with allergic rhinosuititis in children. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1015-1020.
12. Закирова, С., Ахмедова, Д., & Артикова, Г. (2021, August). AGROTECHNICAL MEASURES FOR SAND DEVELOPMENT: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1324>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
13. Закирова, С., Ахмедова, Д., Хакимжонова, Н., & Кучкорова, Р. (2021). ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕСКОВ. *Экономика и социум*, (5-1), 902-906.
14. Ahmedova, D. M., & Umarov, T. (2022). The impact of ecological environment on the productivity of cotton-plant varieties. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 134-137.
15. Закирова, С. Х., Ахмедова, Д. М., & Холматова, Ш. М. (2023). РОСТ РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА НА ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ С ИСКУССТВЕННЫМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ЭКРАНАМИ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 13, 117-120